

HIDRODINAMIČKE KARAKTERISTIKE IZVORIŠTA „PAVLIŠ“ ZA VODOSNABDEVANJE VRŠCA

HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE "PAVLIŠ" SOURCE FOR THE WATER SUPPLY OF VRŠAC

Dušan Polomčić¹, Jelena Ratković¹, Vesna Ristić Vakanjac¹, Dejan Drašković²,
Slavko Špadijer²

¹Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd. E-mail: jelena.ratkovic@rgf.bg.ac.rs

²BeoGeoAqua, Bulevar Zorana Đinđić 117/IV, 11000 Beograd.

APSTRAKT: Hidrodinamički model režima podzemnih voda izrađen je u cilju analize eksploatacionog režima i bilansa podzemnih voda na izvorištu „Pavliš“ koje se koristi za vodosnabdevanje Vršca. Hidrodinamički model je formiran postupno: određivanjem veličine istražnog područja koje će biti obuhvaćeno modelom, zadavanjem broja slojeva posmatrano u vertikalnom profilu koji odgovaraju određenim realnim slojevima definisanim izvedenim istražnim radovima na terenu, diskretizacijom strujnog polja u planu i profilu, zadavanjem filtracionih karakteristika porozne sredine, zadavanjem graničnih uslova. Primenom hidrodinamičkog modela zasnovanog na numeričkoj metodi konačnih razlika određen je bilans podzemnih voda za područje istraživanja predmetnog izvorišta. Proračuni su sprovedeni na licenciranom programu Groundwater Vistas.

Ključne reči: izvorište podzemnih voda, hidrodinamički model, bilans podzemnih voda.

ABSTRACT: The hydrodynamic model of the groundwater regime was created to analyze the exploitation regime and the groundwater balance at the source „Pavliš“, which is used for the water supply of the Vršac. The hydrodynamic model was formed step by step: by determining the size of the research area that will be covered by the model, by setting the number of layers observed in the vertical profile that correspond to certain real layers defined by the performed research works in the field, by discretizing the model domain in the plan and profile, by setting the seepage characteristics of the porous medium, and by setting boundary conditions. Using a hydrodynamic model based on the numerical method of finite differences, the groundwater balance for the research area of the "Pavliš" source was determined. Calculations were performed on the licensed program Groundwater Vistas.

Keywords: groundwater source, hydrodynamic model, groundwater balance.

UVOD

Izvorište „Pavliš“ formirano je 1961. godine za potrebe vodosnabdevanja Vršca i eksploatacija podzemnih voda se vrši preko 17 bunara. Količine vode koje se zahvataju sa izvorišta „Pavliš“ kreću se oko 160 l/s sa dnevnim maksimumima i do 250 l/s u uslovima visokih potreba za vodom (Špadijer & Vinčić, 2021).

Simulacija eksploatacionog režima na izvorištu „Pavliš“ kod Vršca obavljena je za potrebe analize eksploatacionog režima i određivanja bilansa podzemnih voda na ovom izvorištu. Period obuhvaćen simulacijom režima je od 14.10.2019. do 15.11.2020. godine. Za ove namene izrađen je hidrodinamički model. Prirodni, odnosno geološki uslovi stvaranja litoloških članova na izučavanom području, uslovi su geološki sklop i strukturu sedimenata, kao i hidrogeološke odnose litoloških članova. Osnovne karakteristike litoloških članova na širem istražnom području su različito horizontalno rasprostranjenje i promenljive debljine. Navedene činjenice su uticale na izbor osnovnih karakteristika modela i on je izrađen kao višeslojeviti model sa mogućnošću automatske promene hidrodinamičkog stanja strujnog polja, zavisno od uslova strujanja podzemnih voda. Danas je u svetu za potrebe modeliranja strujanja podzemnih voda zastupljena uglavnom metoda konačnih razlika. Dominira kompjuterski kod MODFLOW. Proračuni su sprovedeni na licenciranom programu GroundwaterVistasPremiumver. 8.06 b4. Na slici 1 prikazano je šire područje izvorišta „Pavliš“ koje je obuhvaćeno modelom (Polomčić 2021).

Slika 1. Položaj izvorišta istražnog područja na području obuhvaćenom modelom
Figure 1. Location map of the researched area and the area covered by the model

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Hidrodinamički model šireg područja izvorišta „Pavliš“ za vodosnabdevanje Vršca koncipiran je i izrađen kao višeslojeviti model, sa ukupno pet slojeva, posmatrano u vertikalnom profilu (tabela 1). Svaki od ovih slojeva odgovara određenom realnom sloju, šematizovanom i izdvojenom na osnovu rezultata izvedenih terenskih istražnih radova. Na samom izvorištu „Pavliš“ mogu se izdvojiti dve vodonosne sredine koje razdvajaju glinoviti sedimenti nejednakog horizontalnog rasprostranjenja. Na širem području predmetnog izvorišta, ove vodonosne sredine su deo jedinstvene hidrodinamičke celine. Takođe, na delu izvorišta izostaje prisustvo međusloja.

Tabela 1. Šematizacija strujne oblasti po dubini - prikaz litoških članova u modelskim slojevima i prikaz inicijalnih vrednosti hidrauličkih parametara po slojevima

Table 1. Field and model layers and initial values of hydraulic parameters by model layers

Broj sloja	Litostratigrafski članovi	Hidrogeološka funkcija	Inicijalna vrednost	
			Koeficijent filtracije (m/s)	Spec. izdašnost izdani (-)
1	Peskovite gline i lesoidne gline	Slabopropusni sloj	5×10^{-7}	5×10^{-4}
2	Sitnozrni do srednjozrni peskovi	Vodonosna sredina I	3×10^{-5}	$2,5 \times 10^{-2}$
3	Gline, peskovite gline, zaglinjeni peskovi	Slabopropusni međusloj	5×10^{-7}	5×10^{-4}
4	Šljunkoviti peskovi do sitnozrni šljunkovi	Vodonosna sredina II	$3,5 \times 10^{-5}$	$2,3 \times 10^{-5}$
5	Gline	Slabopropusni sloj	1×10^{-7}	5×10^{-4}

Modelom je obuhvaćeno šire područje izvorišta „Pavliš“ kako se ne bi veštačkim putem, zadavanjem hidrauličkih granica blizu izvorišta, simulirao veći doticaj podzemnih voda ka izvorištu od

realnog. Osnovne dimenzije matrice, kojom je obuhvaćen izučavani teren su 5,5 km x 5,0 km, odnosno 27,5km². Diskretizacija strujnog polja u planu je izvedena sa osnovnom veličinom ćelija 100m x 100m, koja je u delovima od većeg interesa, odnosno na lokaciji izvorišta pogušćena mrežom kvadrata dimenzija 12,5m x 12,5m. Teren obuhvaćen modelom je izdeljen mrežom kvadrata i pravougaonika dimenzija 117 reda x 145 kolona i sastoji se od 85.410 aktivnih modelskih ćelija. Na slici 2 prikazana je osnovna matrica modela i diskretizacija strujnog polja na širem području izvorišta za vodosnabdevanje Vršca.

Slika 2. Diskretizacija prostora obuhvaćenog modelom
Figure 2. Discretization of the mode domain

Filtracione karakteristike porozne sredine na terenu obuhvaćenom modelom predstavljene su koeficijentima filtracije i parametarima uskladištenja litoloških članova. Vrednosti koeficijenta filtracije ispecifičneizdašnostiizdanidefinisane su samo za vodonosnu sredinu u zoni bunara izvorišta i predstavljaju rezultate sprovedenih testova crpenja na bunarima. Na širem području izvorišta zastupljena je regionalna izdan, dok na izvorištu postoji međusloj koji se ne javlja kod svih bunara izvorišta. Za povlatne i podinske sedimente nisu poznate vrednosti navedenih parametra. Inicijalne vrednosti koeficijenta filtracije i specifične izdašnosti izdani su zadavane u vrednostima prikazanim u tabeli 1.

Kao **granični uslovi** u datom strujnom polju podzemnih voda zadaju se zone hranjenja, zone dreniranja i granice rasprostranjenja izdani.Graničnim uslovom „**Opšteg pijezometarskog nivoa**“ su simulirani pijezometarski nivoi na spoljnim konturama modela (slika 3). Na širem području izvorišta „Pavliš“ formirana je jedinstvena hidrodinamička celina. Obzirom na uslove sedimentacije i razviće ove hidrodinamičke celine, izvori prihranjivanja iste nalaze se daleko van područja istraživanja. Uticaj ovih udaljenih izvora prihranjivanja na modelu je zadan preko graničnog uslova opšteg pijezometarskog nivoa duž svake strane modela i za svaki modelski sloj u kome se nalaze vodonosni horizonti, kao i za slojeve sa slabijepropusnim sedimentima koji su pod režimom istih hidrodinamičkih pritisaka. Ovaj granični uslov je zadan kao konstantan tokom procesa kalibracije modela, obzirom na nepoznavanje karaktera promene nivoa na granicama modela. Tokom procesa kalibracije određene su reprezentativne vrednosti pijezometarskog nivoa duž svake strane modela, za modelske slojeve 1-4 i vrednosti provodljivosti (konduktiviteta) ovog graničnog uslova.

Slika 3. Prikaz graničnih uslova u četvrtom modelskom sloju
Figure 3. Display of boundary conditions in the fourth model layer

Graničnim uslovom zadatog proticaja simuliran je rad eksploatacionih bunara na izvorištu „Pavliš“. Na najvećem broju bunara, filterske konstrukcije se nalaze u obe vodonosne sredine (tabela 1), pa je ovaj tip graničnog uslova zadavan u drugom i četvrtom modelskom sloju, prema realnim dubinama ugradnje filterarskih konstrukcija. U vremenskom periodu od 14.10.2019. do 15.11.2020. godine registrovanje proticaja na eksploatacionim bunarima izvorišta „Pavliš“ obavljalo se na dnevnom nivou (slika 4).

Slika 4. Prikaz registrovanih vrednosti proticaja bunara na izvorištu „Pavliš“
Figure 4. Hydrographs of production wells at the "Pavliš" source

Respektujući rezultate učestalosti merenja kapaciteta bunara na izvorištu, na modelu su zadavane identične vrednosti proticaja, sa jednodnevnim trajanjem, odnosno sa trajanjem do narednog merenja. Filterske konstrukcije bunara na izvorištu „Pavliš“ i ostalih izvorišta zadavani su prema njihovoj realnoj poziciji ugradnje, kao višesegmentni ili jednosegmentni, u jednoj ili dve vodonosne sredine.

Uticaj potencijalne **infiltracije padavina** nije simuliran obzirom da se u povlati prve vodonosne sredine nalaze slabijepropusni sedimenti debljine preko 30 metara.

Etaloniranje modela je sprovedeno u nestacionarnim uslovima za period od 14.10.2019. do 15.11.2020. godine kada su vršena osmatranja proticaja bunara i nivoa podzemnih voda. Pored registrovanja proticaja bunara na predmetnom izvorištu, osmatranje nivoa podzemnih voda je obavljeno na svega dva pjezometra na izvorištu (IBP i B0), što je u disproporciji sa brojem bunara na izvorištu i veličinom područja obuhvaćenog modelom.

Osnovni vremenski korak od jednog dana prilagođen je dinamici registrovanja elemenata bilansa podzemnih voda. Na nižem nivou iteracije, vremenski korak od jednog dana je na 10 delova, nejednakog trajanja (faktor 1,2). Strujanje podzemnih voda je na modelu računato i simulirano kao realno strujanje, pod pritiskom, ili sa slobodnim nivoom, u svakoj ćeliji diskretizacije pojedinačno. Proces kalibracije modela rađen je manuelnim („trial and error“) pristupom i primenom automatske kalibracije modela primenom PEST programa.

Etaloniranje modela je bilo završeno kada je dobijena zadovoljavajuća saglasnost između registrovanih nivoa podzemnih voda i nivoa dobijenih proračunom, uz kontrolu bilansa podzemnih voda.

U cilju prikaza kvaliteta izvedenog etaloniranja modela na slici 5 uporedo je prikazana korelaciona zavisnost registrovanih i proračunatih nivoa podzemnih voda u osmatračkim objektima IBP i B0.

Slika 5. Rezultat kalibracije hidrodinamičkog modela – korelaciona zavisnost merenih i proračunatih vrednosti pjezometarskog nivoa u pjezometrima IBP i B0

Figure 5. The result of the model calibration - the correlation between measured and calculated values of the head at the piezometers: IBP and B0

Analiza bilansa podzemnih voda rađena je za svaki pojedinačni vremenski korak unutar simulacionog intervala i na osnovu dobijenih rezultata potvrđeno je da je model dobro kalibrisan.

REZULTATI

U tabeli 2 prikazan je bilans podzemnih voda u kaptiranoj izdani na nivou četvrtog modelskog sloja, za vremenski presek kada je registrovan maksimalni kapacitet izvorišta od 293,6 l/s.

Tabela 2. Bilans podzemnih voda u kaptiranoj izdani (četvrti modelski sloj)

Table 2. Elements of the groundwater balance in the fourth model layer

Elementi bilansa	$\Sigma Q=293,6 \text{ l/s}$	
	Doticaj (l/s)	Oticaj (l/s)
Doticaj sa severa	154,6	-
Doticaj sa zapada	77,4	-
Doticaj sa juga	28,2	-
Doticaj sa istoka	32,8	-
Eksplatacioni bunari	-	293,6
Ukupno	293,0	293,6

Na slici 6 prikazan je raspored pijezometarskih nivoa u kaptiranoj izdani (četvrti modelski sloj) u vremenskom preseku kada je registrovano maksimalno zahvatanje podzemnih voda na predmetnom izvorištu od 293,6 l/s.

Slika 6. Karta rasporeda pijezometarskog nivoa u kaptiranoj izdani na širem području izvorišta „Pavliš“ za maksimalni kapacitet izvorišta od 293,6 l/s (drugi vodonosni horizont - četvrti modelski sloj)
Figure 6. Piezometric map in the aquifer in the wider area of the "Pavliš" source for the maximum capacity of the source of 293.6 l/s (fourth model layer)

ZAKLJUČAK

Kao rezultat sprovedene hidrodinamičke analize, može se zaključiti da se na izvorištu „Pavliš“ obavlja održiva eksploatacija podzemnih voda, odnosno da se za maksimalno zahvatanje podzemnih voda od 293,6 l/s ne dovodi u pitanje funkcionalnost izvorišta, kako u hidrodinamičkom, tako i u hidrauličkom smislu.

LITERATURA:

- Polomčić D., 2021: *Izvorišta i zahvati podzemnih voda*. Univerzitetski udžbenik. Univerzitet u Beogradu Rudarsko-geološki fakultet, str. 1-452. Beograd
- Špadijer S., Vinčić T., 2021: *Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta "Pavliš" za potrebe vodosnabdevanja grada Vršca*. BeoGeoAqua, Beograd.